

فَاعِلِيَّةُ اسْتِرَاتِيْجِيَّةِ مَا وَرَاءَ الْمَعْرِفَةِ فِي تَحْسِينِ مَهَارَاتِ الْفَهْمِ الْقِرَائِيِّ
لدى الناطقين والناطقات بغير العربية

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877265>

أمل أحمد القرون

دكتورة في جامعة الملك سعود
الرياض، المملكة العربية السعودية

ملخص البحث: هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين مهارات الفهم القرائي بكافة مستوياته لدى متعلمي ومتعلمات اللغة العربية لغير الناطقين بها في مرحلة الدبلوم بقسم اللغة والثقافة في معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، و أعدت قائمة بمستويات الفهم التطبيقي، وتصميم برنامج تعليمي؛ للتدريب على استخدام بعض الاستراتيجيات، وتم تطبيق الاختبار القبلي والبعدي. وقد تكونت عينة الدراسة من (22) طالبًا وطالبة في المستويين الثالث والرابع، تم تقسيمهم إلى مجموعتين بالطريقة القصدية حسب تكافؤهم اللغوي، بلغ عدد المجموعتين الضابطة (11) و عدد المجموعتين التجريبية (11) طالبًا وطالبة من متعلمي ومتعلمات اللغة العربية الناطقين بغيرها. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الإحصائية ($\alpha = 0.05$) في تحسين الاستيعاب القرائي يعزى لصالح المجموعة التجريبية. وفي الختام أوصت الدراسة بتوظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة عند تدريس القراءة الموسعة في فصول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

Annotation. The study aimed at teaching and training strategies on metacognitive strategies in improving reading comprehension skills at all levels of non-Arabic speaking male and female students at the diploma stage in the Language Department at the Institute of Arabic Linguistics at the University of Saud. To achieve this goal, the initial model was presented, where the study sample consisted of (22) male and female students in the third and fourth levels, and they were divided into two groups according to their linguistic equivalence. other speakers. The results of the study in the study of statistical statistics at the statistical level ($\alpha = 0.05$) in improving reading comprehension are attributed to the experimental group. The study recommendeds employing metacognition in teaching reading in reading in extended reading in classes for teaching Arabic to non-native speakers.

الكلمات المفتاحية: مهارة القراءة- ما وراء المعرفة - استراتيجيات ما وراء المعرفة - مهارات الفهم القرائي.

Keywords: reading skill, metacognition, metacognition strategies, reading comprehension skills

بدأ تنفيذ تجربة البحث في يوم الأربعاء الموافق: 13/10/2021م، بمعهد اللغويات العربية في جامعة الملك سعود وانتهت في يوم الأحد الموافق 12/12/2021م، تمت خلال ثلاث خطوات إجرائية وهي:
أولاً: تم تطبيق الاختبار القبلي على الطالبات والطلاب في المستوى الثالث والرابع في يوم الأربعاء، الموافق: 13/10/2021م؛ بهدف الوقوف على مستواهم في مهارات الفهم القرائي وتحديد المجموعتين الضابطة والتجريبية مراعيًا بذلك تكافؤ تلك المجموعتين في مستويات الفهم القرائي.

الجدول (1) النتائج الإحصائية لأداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الاستيعابي القبلي.

المجموعة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة ت	الدلالة الإحصائية (p-value)
التجريبية للمستوى الثالث	12.2	1.77	3	0.16151457	0.43849481
الضابطة للمستوى الثالث	12	31.7	3		
التجريبية للمستوى الرابع	10.86	3.632656119	7	0.254513905	0.401703851
الضابطة للمستوى الرابع	10.4	3.063766745	7		

يتبين من الجدول (1) عدم وجود فروق في درجات الطلبة والطالبات بالاختبار القبلي بين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري في المجموعتين؛ حيث أسفرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لمجموع درجات المستوى الثالث لأفراد المجموعة الضابطة هو (12) بينما أفراد المجموعة التجريبية كان المتوسط الحسابي هو (12.2)، وهي مفارقة بسيطة بنسبة (0.2) فقط، وتساوى كذلك معدل الانحراف المعياري بين المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث بلغ في المجموعة الضابطة (1.73) والمجموعة التجريبية (1.77) مع وجود مفارقة بسيطة بنسبة (0.04)، لا تؤثر على تكافؤ أفراد المجموعتين في مهارات الفهم القرائي.

ويتبين من الجدول (1) أنه لا يوجد فروق بين متوسط درجات الطلبة والطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة بالمستوى الرابع؛ حيث أشارت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي في المجموعة الضابطة هو (10.4) بينما المجموعة التجريبية كان المتوسط الحسابي هو (10.86)، وهي مفارقة بسيطة بنسبة (0.46) فقط، وتساوى كذلك معدل الانحراف المعياري بين المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث بلغ في الضابطة (3.06) والمجموعة التجريبية (3.63) مع وجود مفارقة بسيطة بنسبة (0.56)، لا تؤثر على تكافؤ المجموعتين في مهارات الفهم القرائي. ويبين كذلك الجدول (1) أنه لا وجود لقيمة (ت) والدلالة الإحصائية، وهذا يعني أننا لا نستطيع رفض الفرضية الصفرية في الاختبار القبلي.

ثانياً: وبعد ذلك تم إقامة البرنامج التعليمي المقترح من قبل الباحثة على المجموعات التجريبية للاستراتيجيات المقترحة:

بدأ تنفيذ البرنامج في يوم الخميس الموافق: 21/10/2021م حتى يوم الخميس الموافق 8/12/2021م. قامت الباحثة شخصياً بتدريب المجموعات التدريبية من الطلبة والطالبات - كل على حدة - على استخدام استراتيجية (K.W.L) قبل وأثناء وبعد قراءة النصوص القرائية من مقرر القراءة الموسعة لكلا المستويين الثالث والرابع، أما المجموعة الضابطة فيتم تدريسها بالطريقة المعتادة من قبل معلمة الصف في المحاضرات الدراسية للمقرر ذاته والتي تسعى المعلمة خلالها مناقشة الطالبة حول مفهوم الفكرة العامة للنص المكلف بقراءته قبل المحاضرة الدراسية والتجاوب مع بعض التدريبات المطروحة المساعدة على تقييم الفهم القرائي.

بينما تمت عملية تنفيذ الدروس للمجموعة التجريبية من خلال برامج تعليمية تطرح عليهم قبل المحاضرات الرسمية للدروس القرائية، بهدف تدريب عينة الدراسة على تنفيذ استراتيجيات المقترحة عند قراءة النصوص القرائية من خلال استمارة تقوم على خطة منظمة لإجراءات الاستراتيجيتين تمكن المتعلم والمتعلم من مراقبة فهمهم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم والتحكم بضبط وتنظيم خبراتهم السابقة وربطها بالمعلومات الجديدة. مدعومة تلك الاستمارة بورقة للتقييم الذاتي يقيم فيها المتعلم والمتعلمة من تحققهم المعرفي بعد القراءة، مع تدريبات تساهم على تنشيط مهاراتهم الذهنية وطرح آرائهم الشخصية والتوجهات التي غرسها النص بهم.

ثالثاً: تم إجراء تطبيق الاختبار البعدي على الطلبة والطالبات بالمستويين الثالث والرابع، وذلك في يوم الخميس الموافق 9 / 12 / 2021م؛ بهدف تحليل التباين المصاحب للمتوسطات الحسابية لأداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي حسب متغير الاستراتيجية المقترحة في الدراسة مع تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية الظاهرية البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

جدول (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي

المستوى	استراتيجية التدريس	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي	
		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
المستوى الثالث	المجموعة التجريبية	12.2	1.77	14.75	2.6299556
	المجموعة الضابطة	12	31.7	11.25	1.7078251
المستوى الرابع	المجموعة التجريبية	10.86	3.632656119	13.57142857	2.572750983
	المجموعة الضابطة	10.4	3.063766745	10.14285714	3.236694375

يتبين من الجدول (2) تباين واضح بين المتوسطات الحسابية لأداء أفراد الدراسة في الاختبار البعدي على مهارات الفهم القرائي وفقاً لمتغير الدراسة: استراتيجيات التدريس المقترحة، حيث كان المتوسط الحسابي البعدي لأفراد المجموعة التجريبية اللذين درسوا وفق استراتيجية ما وراء المعرفة أعلى من أداء أفراد المجموعة الضابطة اللذين درسوا وفق الطريقة الاعتيادية. فقد أشارت النتائج أن المتوسط القبلي لأداء أفراد الدراسة للمجموعة التجريبية في المستوى الثالث هو: (12.2) مقابل أدائهم بالاختبار البعدي الذي بلغ (14.75)، بينما كان متوسط أداء أفراد الدراسة القبلي للمجموعة الضابطة (12) مقابل أدائهم بالاختبار البعدي الذي انخفض إلى (11.25)، كما بينت ذلك مؤشرات التباين للمجموعتين في الانحرافات المعيارية عن المتوسط الحسابي.

وبالنظر أيضاً للجدول (2) لمستوى رابع فقد أشارت النتائج أن المتوسط القبلي لأداء أفراد الدراسة للمجموعة التجريبية في المستوى الرابع هو: (10.86) بينما ارتفع أدائهم بالاختبار البعدي حيث بلغ (13.57)، و كان متوسط أداء أفراد الدراسة القبلي للمجموعة الضابطة (10.4) مقابل أدائهم بالاختبار البعدي الذي انخفض إلى (10.1). وقد بينت ذلك مؤشرات التباين

للمجموعتين في الانحرافات المعيارية عن المتوسط الحسابي، والجدول (3) أدناه يبين مقدار الفرق بين درجات أفراد مجموعتي الدراسة بالتطبيقين القبلي والبعدي.

الجدول (3) الفروق بين نتائج الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي.

الفرق بين نتائج المستوى الثالث في التطبيقين القبلي والبعدي	الفرق بين نتائج المستوى الرابع في التطبيقين القبلي والبعدي	
5.6	5	المجموعة
2.6	5.8	التجريبية
-0.2	3.2	
2.2	0.2	
	1	
	0.2	
	3.6	
-1	-0.8	المجموعة
0.2	2.4	الضابطة
2.4	0	
-4.6	-4.4	
	-2.2	
	-1	
	4.2	
متوسط التجريبية: ٢,٥٥	التجريبية: ٢,٧١	متوسط
الضابطة: -٠,٧٥	الضابطة: -٠,٢٦	الفرق

يظهر الجدول (٣) مقدار نتائج الفروق بين درجات الطلاب في الاختبارين القبلي والبعدي؛ حيث إن التباين في بين أداء المجموعتين في الاختبارين القبلي والبعدي ظهر بصورة إيجابية لصالح المجموعات التجريبية فيما انعكس سلبيًا على المجموعتين الضابطة.

الجدول (4) النتائج الإحصائية لأداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الفهم البعدي.

المستوى	المجموعة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة ت	الدالة الإحصائية (p-value)
المستوى الثالث	المجموعة التجريبية	14.75	2.6299556	3	2.2322748	0.0379739

			3	1.7078251	11.25	المجموعة الضابطة
	0.025309485	2.193939487	7	2.572750983	13.57142857	المجموعة التجريبية
			7	3.236694375	10.14285714	المجموعة الضابطة

المستوى الرابع

يبين الجدول (4) وجود فروق في المتوسط الحسابي لنتائج الاختبار البعدي للمستوى الثالث بين المجموعتين التجريبية والضابطة بفارق (3,0) حيث انخفض المتوسط الحسابي لدى المجموعة الضابطة فكان (11.25) بينما ارتفع المتوسط الحسابي لدى المجموعة التجريبية فبلغ (14.75). مع وجود فروق في المتوسط الحسابي للمستوى الرابع بنسبة (3,43) انخفض فيه المتوسط البعدي للضابطة عند درجة (10.14) بينما ارتفع المتوسط البعدي للتجريبية فبلغ (13.57). وأشارت النتائج إلى انحراف البيانات بين المجموعتين التجريبية والضابطة بفارق (0.92) للمستوى الثالث، و بـ (0.66) للمستوى الرابع.

وبالنظر إلى نتائج التباين المبينة في الجدول (4) يتبين ما يأتي:

وجود فروق ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$) بين المتوسطين الحسابيين لأداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي فيما يعزى لمتغير استراتيجيات ما وراء المعرفة المقترحة للمستويين الثالث والرابع، حيث كانت قيمة الدلالة الإحصائية (0.0379739) لأفراد عينة المستوى الثالث. و (0.025309485) لأفراد عينة المستوى الرابع، و بذلك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه " يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$) بين المتوسطين الحسابيين لأداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي يعزى لمتغير استراتيجيات التدريس المقترحة".

ثانياً: مناقشة النتائج وتفسيرها

كان الهدف من هذه الدراسة هو التوصل للنتائج المرادة حول قياس فاعلية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين الفهم القرائي على طلاب وطالبات الدبلوم بقسم اللغة والثقافة في معهد اللغويات العربية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؟

وللإجابة عنه بشكل كافٍ كان لا بد من التجاوب مع الأسئلة التي تفرعت منه لمعرفة قياس أثر فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة بكافة أبعادها و التي سعت الباحثة خلالها لتوظيف عدد من أدوات الدراسة مع مداومة البحث والتقصي في الدراسات السابقة والتجربة الميدانية وتقويم عينة الدراسة و المختصين ، حتى تتمكن الباحثة من التوصل للجواب الشافي في دراسة أثر فاعليتها بدقة ومصداقية.

أولاً: نتائج السؤال الفرعي الأول الذي نص على : هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الطلاب

والطالبات في القياس القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة؟

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الطلاب و الطالبات في القياس القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة وكذلك تساوت مستويات الانحراف المعياري بين المجموعتين ، و لا وجود لقيمة (ت) والدلالة الإحصائية مما يؤكد على تكافؤ المجموعتين في مهارات الفهم القرائي، كما سبق توضيحها مفصلاً في التحليل الاحصائي السابق بالخطوات التنفيذية للإجراءات الميدانية.

ثانياً: الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على: ما مهارات الفهم القرائي الإبداعي والناقد المناسبة لطالبات وطلاب الدبلوم في معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود؟

نظراً لأهمية تحديد المهارات خاصة بالفهم القرائي والإبداعي المساهمة في زيادة رفع الاستيعاب القرائي كما أشار ذلك عدد من الدراسات السابقة (الغامدي، 2009) و (الأحمدي، 2012م) و (صومان وعبد الحق ، 2016) و بموجبها تم إعداد قائمة للمستويات العليا من الفهم القرائي خاصة بالمستوى الإبداعي والناقد وقياس صدقها وثباتها من قبل المختصين وأعضاء هيئة التدريس في معهد اللغويات، كما سبق توضيحها في أدوات الدراسة.

ثالثاً: الإجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على: ما فاعلية أثر استخدام استراتيجية (K.W.L) على مهارة الاستيعاب القرائي لدى الناطقين بغير العربية؟

تم عمل استبانة تقييمية لمعرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على عينة الدراسة للمجموعتين التجريبتين بالمستوى الثالث والرابع؛ حيث أسفرت النتائج بأن الاستراتيجية المقترحة مكنتهم من تحديد معلوماتهم السابقة وتحديد ماذا يحتاجون معرفته أيضاً قبل القراءة وهذا مما وُجد الدافعية لديهم والرغبة في القراءة بإدراك وتمعن أكبر حتى بلغوا الفهم العام للنص القرائي، وقد أقر 91% من عينة الدراسة فاعلية استخدام استراتيجية (K.W.L) بينما ذهب 9% بأنها أسلوباً مساهماً في زيادة الدافعية والتغيب للقراءة فقط دون مساهمتها في زيادة الوعي والإدراك الذهني. أما من حيث تحديد المعلومات الجديدة التي تم اكتسابها أثناء مرحلة القراءة فهي تعد نتاجاً حقيقياً للفهم القرائي كما أكد ذلك 91% من عينة الدراسة وأثبتت ذلك الأداء الفعلي باستمارات التحقق المعرفي المصاحبة لنصوصهم القرائية فقد تفاعل الطالبات والطلاب في تنفيذ استراتيجية (K.W.L) ومن خلالها تمكنوا من استنباط الأفكار العامة حول النص القرائي وكذلك استنباط أفكار وصور جديدة متعلقة بانطباع القارئ عن فحوى النص وربطها بصور متعلقة بحياته أو باستشهادات قرآنية وأحاديث نبوية، وهذا ناجم من تحققهم على مستويات متقدمة من الفهم القرائي. ومما يؤكد على فاعلية هذه الاستراتيجية في الدراسات السابقة ما ذكرته (الأحمدي، 2012، ص146) في نتائج دراستها التي أثبتت فاعلية استخدام استراتيجية (K.W.L) بأنها ساعدت الطالبات على استثمار عمليات التفكير بتخطيط منظم حيث ساهمت في وفرة وغزارة أفكارهن من خلال جمع المعلومات و كذلك دربتهن على مهارة التخطيط من خلال تنظيم خبراتها و معرفة ماذا تريد تعلمه وهذا ما يزيد دافعتها للبحث عن الجديد حول ما تريد تعلمه، وقلل الشعور لدى الطالبات بالحيرة والارتباك وعدم التوقف في التجاوب مع أفكار النص العميقة في الفهم وهذا عائد لحسن التخطيط في تنظيم العمليات المعرفية المحققة لبلوغ الهدف بأقصر وقت. وهذا أيضاً ما أثبتاه الباحثان (سيتي ونایل، 2016، ص99) في نتائج دراستهما على الطلاب الماليزيين الناطقين بغير العربية وأثر الاستراتيجية عليهم حيث نكرو بأنها ساهمت على بناء المعرفة لدى المتعلمين وتنشيط المعرفة السابقة لديهم مع إثارة اهتمامهم حول الموضوع في المرحلة الأولى، وعملت على تنظيم المعلومات والأفكار وتوليد الجديد في المرحلة الثانية، و أخيراً في المرحلة الثالثة بعد التعلم ساعدتهم هذه الاستراتيجية على ربط خبراتهم السابقة بالمعلومات الجديدة التي اكتسبوها بعد القراءة، وهذه نتائج تدل على أثر فاعلية الاستراتيجية في تكامل الفهم لدى المتعلم مع التحكم لعملية تعلمه بواسطتها.

رابعاً: الإجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على: ما فاعلية أثر استخدام استراتيجية (العصف الذهني) على مهارة الاستيعاب القرائي لدى الناطقين بغير العربية؟

تم تدريب المجموعات التجريبية على استخدام مهارات العصف الذهني كطريقة تعليمية في حل الصعوبات اللغوية التي تواجههم أثناء قراءتهم للنص القرائي وذلك بالتوصل لأفكار وطرق جديدة معينة على تجاوز العقبات في الفهم القرائي سواء كان فهماً حرفياً أم تفسيريًا أم تطبيقيًا؛ حيث ذكرت مجموعة من الطالبات أنهن واجهن صعوبات في الوصول لمضامين بعض الأفكار العميقة بالنص القرائي مما دفعهن؛ لاعتماد بعض الأساليب المساندة في زيادة الوعي الإدراكي لديهن من خلال استخدام أسلوب التكرار لعلمية القراءة أكثر من مره للنص، وربط الأحداث والمعلومات السابقة في النص بالأحداث والمعلومات

الجديدة مع تسخير خبراتهم لفك الرموز والشفرات الغامضة، كذلك أكد الطلاب أن حل الأسئلة والتدريبات التابعة للنص والمناقشة ساهمت في توصيل بعض المعاني غير المباشرة في النص واستنباط أفكار جديدة متعلقة بمعنى النص مع الإدلاء بأرائهم النقدية حول النص؛ حيث أسفرت نتائج الاستبانة التقييمية على عينة الدراسة التي أثبتت أن هذه الاستراتيجية ساهمت في حل الصعوبات والمشاكل بنسبة 91% لديهم من صعوبات الفهم القرائي التي يلقونها أثناء ممارستهم للمهارة القرائية في فصول تعليم اللغة العربية كلغة ثانية. ومما يؤكد على فاعلية هذه الاستراتيجية في الدراسات السابقة ما ذكرته (الأحمدي، 2012، ص146) في نتائج دراستها التي أثبتت فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تعاون الطالبات على جمع المعلومات ومناقشتهن حول الموضوع مما ساهم ذلك في الاستفادة من بعضهن البعض وتجاوز المشكلات الاستيعابية وأضفى للجو نشاطاً متجدداً في تلاقح الأفكار الجديدة المساهمة في إثراء العملية القرائية بشكل أفضل.

كما أسفرت النتائج إلى أن استخدام استمارة تحقق الفهم القرائي ساهمت في تطوير الآراء والأفكار الذاتية حول النص وأكد ذلك 93% من عينة الدراسة الذين أشادوا بأنهم مكنتهم من مهارة التلخيص للنصوص القرائية في سطور محدودة دونت معارفهم وخبراتهم و رسمت أفكار جديدة خاصة بآراء القارئ و انطباعاته مرتبطة بما تعلمه خلال قراءته محققة بذلك بلوغهم مستويات الفهم القرائي الحرفي والتفسيري والتطبيقي.

خامساً: الإجابة عن السؤال الخامس والسادس والذي ينص على: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المستوى الثالث بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية لاختبار الفهم القرائي بالتطبيق البعدي؟

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$) بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين (الضابطة والتجريبية) بعد تطبيق الاختبار القرائي البعدي للفهم القرائي لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يدل على فاعلية استراتيجية التدريس المقترحة في تحسين الفهم والاستيعاب القرائي لدى المتعلمين. حيث بلغت قيمة "ت" (2.2322748) وبدلالة إحصائية (0.0379739)، فهذه الفروق جاءت إيجاباً لصالح المجموعة التجريبية. كما يلاحظ أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية بلغ (14.75)، وبلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة (11.25). وهذا يدل على أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد وجود فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفة المقترحة في تحسين الفهم القرائي لدى الطالبات الناطقات بغير العربية.

سادساً: الإجابة عن السؤال السادس والذي ينص على: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المستوى الرابع بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية لاختبار الفهم القرائي بالتطبيق البعدي؟

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$) بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (الضابطة والتجريبية) في تطبيق الاختبار القرائي البعدي للفهم القرائي لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يدل على فاعلية استراتيجية التدريس المقترحة في تحسين الفهم والاستيعاب القرائي لدى المتعلمين. حيث بلغت قيمة "ت" (2.193939487) وبدلالة إحصائية (0.025309485)، فهذه الفروق جاءت إيجاباً لصالح المجموعة التجريبية. كما يلاحظ أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية بلغ (13.57142857) وبلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة (10.14285714). وهذا يدل على أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد وجود فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفة المقترحة في تحسين الفهم القرائي لدى الطلبة والطالبات. وتم إيضاح ذلك في الجدول (4) بالتلخيص الإحصائي. ويتضح من النتائج السابقة رفض فرضيتي الصفرية وقبول الفرضية البديلة أي ثبت وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$) بين متوسطي أداء متعلمي ومتعلمات اللغة العربية الناطقين بغيرها في المجموعتين التجريبية والضابطة لكلا المستويين الثالث والرابع.

وهذه النتيجة تدل أن أفراد المجموعة التجريبية قد نالوا تحسناً وارتقاعاً في معدلات الاستيعاب و الفهم القرائي بفعل الاستراتيجيتين المقترحة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (د. رابعة ، 2019، ص 285) التي أثبتت أن الاستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية ساهمت في تحسين مستوى الاستيعاب القرائي وزيادة التحصيل الإملائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ، كذلك نتائج دراسة (سيدي ونابل ، 2016، ص98) التي أكدت أن استراتيجيات ما وراء المعرفة قادرة على رفع مستويات الاستيعاب القرائي لدى الطلبة المالبزين الناطقين بغير العربية وساهمت في استقلال الطلبة أثناء عملية تعلمهم واعتمادهم على أنفسهم في اكتساب معارفهم والتفاعل معها بشكل مباشر من خلال أنشطة التعلم والقراءة الواعية. وكثير من الدراسات التي أكدت ذلك و أثبتت فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين ورفع مهارات الفهم القرائي لدى المتعلمين، وقد تم عرض بعض منها مسبقاً في الدراسات السابقة.

ويغزو نجاح هذه الاستراتيجية لعدة أسباب تلخصها الباحثة في نقاط هي:

- أنه تم اختيار استراتيجيات خاصة بمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بعناية تخدم الاستيعاب القرائي وتحقق أهدافه التعليمية وتتاسب ظروف الطالب الباحث المدرب على تنفيذها للمتعلمين والمتعلمات.
- و تم اختيار استراتيجيات تتناسب مع طبيعة الدرس اللغوي في مقرر القراءة الموسعة تتفق مع أهدافه في تحسين مهارات المتعلمين الإبداعية والنقدية بكفاءة لغوية تساهم في تحقيق تعلمهم الذاتي.
- كما تعزو الباحثة نجاح الاستراتيجية لمواكبتها وسائل التطور المعرفي والتقني ووسائل الاتصال والتواصل في عملية التدريس بمختلف ظروفه سواء كانت تعليمياً مباشراً في الصف أو عن بعد.
- كما يعزى لها مساهمتها في تحقق الفاعلية لموضوعات الدروس القرائية؛ بحيث تُمكن المتعلمين من مناقشة الموضوعات وتوليد الأسئلة وحل الصعوبات وهذا بدوره يولد التعلم النشط المساعد على نمو الجوانب المعرفية وما وراء المعرفية لهم.
- ويعزى للاستراتيجية المقترحة من مراقبة وتقييم الطالب لذاته و معرفة مواطن الصعوبات والإخفاق لديه في الفهم القرائي مما يدفعه لعلاجها وتصحيح عثراته ويتقدم بذلك مستواه المعرفي والتحصيلي.
- وعي أفراد الدراسة لاستخدام أساليب تطور من أدائهم اللغوي وتحقق فهم القرائي والتجاوب معها كان أحد الأسباب الدافعة لتحقيق فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في رفع مستوى فهمهم القرائي.
- وتحددت الدراسة بصعوبات واجهت الباحثة خلال تنفيذ الدراسة الحالية أهمها:
- قلة عدد عينة أفراد الدراسة في المستويات العليا، وذلك لقلّة عدد الدارسات في معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود على الرغم من أنّ الدراسة تم تنفيذها بشكل أساسي على الطالبات إلا أن الحاجة الملحة دعت لزيادة عدد أفراد العينة بالطلبة وتنفيذ الدراسة باستخدام التعلم الإلكتروني.
- لم تتوفر ساعات إضافية للتدريب على الاستراتيجيات في القاعات والفصول الدراسية وهذا ما دفع الباحثة لاختيار استراتيجيات خاصة بالمتعلم يتدرب عليها خارج القاعة الدراسية.
- محدودية الزمن المخصص لتنفيذ الاستراتيجية نظراً لظروف الباحثة والدراسة.
- الحاجة لتدريب المعلمات على الاستراتيجيات في حال تطبيقها على الطالبات وهذا يحتاج لتنظيم وتخطيط زمني مسبق. وهذا مما دفع الباحثة لتطبيق الاستراتيجيات، وتدريبها للطلبة والطالبات شخصياً.

المراجع

1. الأحمدى، مريم بنت محمد عايد. (2012). فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض مهارات القراءة الإبداعية و أثره على التفكير فوق المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة. المجلة الدولية للأبحاث التربوية، ع 32، 121-152 .

2. بدران، عبد المنعم أحمد. (2008). مهارات ما وراء المعرفة وعلاقتها بالكفاءة اللغوية. العلم والايمان للنشر والتوزيع.
3. البشري، محمد بن شديد. (2015). استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة الأكاديمية لدى طلاب المرحلة الثانوية. مجلة العلوم التربوية، 2، 169-222.
4. اسماعيلي، يوسف و مختاري، هند. (2018 م). مهارة القراءة. في هاني إسماعيل (محرر)، مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها (ص ص. 154 - 209). المنتدى العربي التركي.
5. بنت رملن، س. ر.، & الشرعة، ن. (2016). أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين مستوى الاستيعاب القرائي لدى الطلبة الماليزيين الناطقين بغير العربية. *Journal of Linguistic & Literary Studies*, 7(3), 79-107.
6. بوشوك، المصطفى بن عبد الله. (1995 م). تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها. الجامعة الإسلامية بماليزيا.
7. الثبيتي، مريم بنت سعيد محمد. (2018). استراتيجية مقترحة في ضوء ما وراء المعرفة لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى تلميذات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الطائف. مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج 2، ع 14، 57-74.
8. ربابعة، إدريس محمود عبد الرحمن. (2020). فاعلية طريقة تدريس قائمة على بعض الاستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة في تحسين الاستيعاب القرائي وزيادة التحصيل الإملائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بجامعة الملك عبد العزيز. مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، ع 22، 296-263.
9. عطية، محسن علي. (2013م). المناهج الحديثة وطرق التدريس. دار المناهج للنشر والتوزيع.
10. الغامدي، بسينة عبد الله سعيد. (2009). فعالية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدينة مكة المكرمة. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، مج 3، ع 4، 207-252.
11. صومان، أحمد إبراهيم رشيد. (2016). أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين مهارات الاستيعاب القرائي في اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في مدينة عمان. مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج 17، ع 4، 229-265.
12. Djudin, Tomo (2017). *Using Metacognitive Strategies to Improve Reading Comprehension and Solve a Word Problem*. JETL (Journal of Education, Teaching and Learning). 2. 124. 10.26737/jetl. v2i1.151.
13. Usman, A. Aziz & Absida. (2017). *IMPROVING READING COMPREHENSION USING METACOGNITIVE STRATEGES*. *English Education Journal*.
14. ACTFEL Proficiency Guidelines. (2012). Reading. (ACTFEL Language Connects).
15. Recovered from (<https://www.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines>)